

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine

2023: 4(1), str./pp. 2-14

DOI: 10.5281/zenodo.7579738

Primljeno/received: 2. 1. 2023.

Prihvaćeno/accepted: 27. 1. 2023.

Pregledni rad / Review paper

PREGLED POREMEĆAJA SPAVANJA U MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI, 11. IZDANJE (MKB-11)

Sanja Totić Poznanović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Srbije

Beograd, Srbija

satotic@gmail.com

Sažetak

U Međunarodnoj klasifikaciji bolesti 11 (MKB-11) uglavnom je održan kategorijalni pristup međunarodne klasifikacije bolesti 10 (MKB-10). Međutim, odstupa se od podele na organske i neorganske poremećaje spavanja koja je postojala u MKB-10, neorganski su navedeni u poglavlju o poremećajima ponašanja, dok je većina organskih poremećaja spavanja u poglavlju o bolestima nervnog sistema. U MKB-11 poremećaji spavanja izuzeti su iz poglavlja o mentalnim poremećajima i dobili su svoje zasebno poglavlje - obuhvaćeni su novom grupom (07) koja uključuje insomniju, parasomnije, poremećaje hipersomnolencije, poremećaje pokreta vezane za

spavanje, poremećaje cirkadijalnog ritma i poremećaje disanja vezane za spavanje. Izdvajanje poremećaja spavanja u novo poglavlje omogućilo je detaljniji i precizniji dijagnostički opis uz inkorporirane patofiziološke mehanizme koji su u osnovi poremećaja. Glavni poduhvat pri stvaranju MKB-11 bio je adaptacija i preglednost u svrhe kliničke prakse. U prilog tome, MKB-11 je usklađen sa Internacionalnom klasifikacijom poremećaja spavanja (ICSD-3).

Ključne reči: poremećaji spavanja, MKB-10, MKB-11

UVOD

Cilj pregleda je da se predstave glavne dijagnostičke kategorije poremećaja spavanja u MKB-11 uz osvrt na glavne promene u odnosu na dijagnostikovanje tih poremećaja prema MKB-10.

U Međunarodnoj klasifikaciji bolesti 11 (MKB-11) uglavnom je održan kategorijalni pristup međunarodne klasifikacije bolesti 10 (MKB-10). Međutim, za neke dijagnoze uključena su i dimenzionalna proširenja u vezi sa težinom, tokom i specifičnim simptomima. Ova dimenzionalna proširenja kategorijalnih dijagnoza odslikavaju kliničku praksu, u kojoj se dimenzionalni parametri (npr. težina bolesti) redovno uzimaju u obzir pri određivanju lečenja i terapije [1]. Pored toga, u okviru decimalnog sistema klasifikacije korišćenog u MKB-10 ne može se upotrebiti više od jedanaest (od 0 do 10) grupa poremećaja po poglavlju. Ovakav sistem onemogućava pravljenje grupa i podgrupa koje su klinički relevantne [2].

U MKB-11 poremećaji spavanja izuzeti su iz poglavlja o mentalnim poremećajima i uvedena je posebna grupa poremećaja - poremećaji spavanja (07), koja uključuje insomniju, parasomnije, poremećaje hipersomnolencije,

poremećaje pokreta vezane za spavanje, poremećaje cirkadijalnog ritma i poremećaje disanja vezane za spavanje, a u skladu je sa Internacionalnom klasifikacijom poremećaja spavanja (ICSD-3) [3,4]. Novo poglavlje u MKB-11 o poremećajima spavanja potvrđuje da je to odvojena oblast u praksi, koja zahteva posebnu kliničku pažnju [5]. Odvojeno poglavlje omogućilo je da se doda više detalja za mnoge poremećaje.

MKB-11 definiše poremećaje spavanja u šest grupa kao: poteškoće pri započinjanju ili održavanju sna (insomnija), preterana pospanost (hipersomnija), respiratorne smetnje tokom sna, poremećaj ritma budnost-spavanje, abnormalne pokrete tokom sna i problematične bihevioralne ili fiziološke događaje koji se dešavaju pri zaspivanju, tokom sna ili pri buđenju iz sna (parasomnija). Nakon ovih 6 grupa, navedene su i “rezidualne” kategorije za poremećaje spavanja - ostali (kôd se završava sa Y) i nespecificovani (kôd se završava sa Z) poremećaji. U okviru svake grupe nalaze se podgrupe i dijagnoze i bar jedna “rezidualna” kategorija. Nekim dijagnozama moguće je pridružiti dodatne šifre koje opisuju težinu poremećaja.

U MKB-10 klasifikacija poremećaji spavanja se zasniva na distinkciji poremećaja spavanja na organske i neorganske poremećaje. Organski poremećaji spavanja obuhvaćeni su bolestima nervnog sistema, bolestima sistema za disanje i endokrinim, nutritivnim i metaboličkim poremećajima [6]. S druge strane, duševni poremećaji i poremećaji ponašanja obuhvataju neorganske poremećaje spavanja: F51 neorganski poremećaji spavanja - F51.0 neorganska nesanica, F51.1 neorganska preterana pospanost, F51.2 neorganski poremećaj ritma spavanja, F51.3 mesečarstvo-hodanje u toku spavanja, F51.4 noćni strah, F51.5 noćne more, F51.8 drugi neorganski poremećaji spavanja i F51.9 neorganski poremećaj spavanja [6]. Navedeni

poremećaji spavanja se nalaze u podgrupi sindroma ponašanja udruženih sa fiziološkim smetnjama i fizičkim činiocima.

U MKB-10 u poglavlju o neorganskim poremećajima spavanja kategorija obuhvata samo poremećaje pri kojima su emocionalni uzroci primaran faktor i koji ne pripadaju nekim telesnim bolestima koje su klasifikovane u drugim poglavljima. Napominje se da F51 šifru treba koristiti u slučaju kada je poremećaj spavanja najveća žalba uz odgovarajuću osnovnu dijagnozu, koja objašnjava psihopatologiju i patofiziologiju slučaja [6].

Smatra se da dihotomija organsko-neorgansko nije našla mesto u kliničkoj praksi [7].

INSOMNIJA

Akutna insomnija (7A01) predstavlja prisustvo učestale i perzistirajuće teškoće započinjanja i održavanja spavanja uprkos adekvatnim uslovima za spavanje uz posledični pojavu dnevnih simptoma (umor, neraspoloženje, iritabilnost ili poremećaj kognicije) [3,8].

Hronična insomnija (7A00) podrazumeva prisustvo učestale i perzistirajuće teškoće započinjanja i održavanja spavanja uz adekvatne uslove i mogućnost spavanja uz posledično javljanje dnevnih simptoma (umor, iscrpljenost, dnevna pospanost, poremećaj pažnje, koncentracije ili pamćenja, neuspeh na socijalnom, poslovnom planu, poremećaj raspoloženja, iritabilnost, smanjenje motivacije, sklonost greškama i nezgodama na poslu ili tokom vožnje, glavobolje ili gastrointestinalni simptomi [3]. Navedeni simptomi moraju biti prisutni tri puta nedeljeno, tokom najmanje tri meseca i ne mogu se objasniti prisustvom drugog poremećaja spavanja. Hroničnu insomniju može karakterisati epizodični tok, sa rekurentnim epizodama koje traju nekoliko nedelje tokom perioda od nekoliko godina [3,8].

Klasifikacija insomnije kao nezavisnog poremećaja, bez podele na neorgansku i organsku je jedna najznačajnija promena u MKB-11 u odnosu na MKB-10 klasifikacioni sistem i imaće značajne implikacije za tretman ali istraživanje nesanice. Treba napomenuti da sa insomnijom mogu biti povezani različiti poremećaji, stanja i upotreba različitih lekova [3,9].

PARASOMNIJE

Poremećaj buđenja iz NREM faze spavanja (7B00). MKB-11 kriterijumi ovog poremećaja obuhvataju prisustvo rekurentnih iskustava ili ponašanja kao što su mentalna konfuzija pri razbuđivanju, hodanje, intenzivan strah ili ekstremna aktivacija autonomnog nervnog sistema usled nepotpunog buđenja iz dubokog NREM spavanja (faze N3) i to u prvom delu noći. Javlja se delimična ili potpuna amnezija, neadekvatna reakcija ili izostanak reakcije na pokušaje okoline da interveniše tokom epizode [3]. U poremećaje buđenja iz NREM faze spavanja spadaju razbuđivanje sa konfuznošću (7B00.0), somnambulizam (7B00.1), noćni teror (7B00.2), poremećaj ishrane povezan sa spavanjem (7B00.3), drugi označeni poremećaji buđenja iz NREM spavanja (7B00.Y), poremećaji buđenja iz NREM spavanja, neoznačeni (7B00.Z) [3,8].

Parasomnije povezane sa REM spavanjem (7B01). Prema MKB-11 kriterijumima, Parasomnije povezane sa REM spavanjem karakteriše prisustvo ponovljenih epizoda vokalizacije ili kompleksnih motornih radnji, paralize spavanja ili noćnih mora tokom REM spavanja (3) i obuhvataju sledeće poremećaje:

- poremećaj ponašanja u REM spavanju (7B01.0),
- rekurentnu izolovanu paralizu spavanja (7B01.1),
- noćne more (7B01.2),
- druge označene parasomnije povezane sa REM spavanjem (7B01.Y),

- parasomnije povezane sa REM spavanjem, neoznačene (7B01.Z).

Druge parasomnije (7B02) obuhvataju: sindrom eksplodirajuće glave (7B02.0), halucinacije povezane sa spavanjem (7B02.1), parasomnije uzrokovane medicinskim stanjem (7B02.2), parasomnije uzrokovane medikamentom ili psihoaktivnom supstancom (7B02.3) i noćnu enurezu (6C00.0).

U odnosu na MKB 10, somnambulizam, noćni strah i noćne more su uključene u gupu parasomnija, s tim što je u MKB-11 napravljena važna distinkcija između pojave parasomnije u REM ili NREM spavanju, što ima i implikaciju za lečenje ovih poremećaja.

POREMEĆAJI HIPERSOMNOLENCIJE

Prema MKB-11 kriterijumima *narkolepsiju* (7A20) karakteriše prisustvo dnevnih epizoda neizdržive potrebe za spavanjem ili dnevnog usnivanja, u trajanju od najmanje nekoliko meseci (3). Za postavljanje dijagnoze narkolepsije neophodno je da se detektuje srednja vrednost latence spavanja manja od 8 minuta i dve ili više REM faza pri usnivanju na Testu višestrukog dnevnog uspavljivanja, ili jedna ili više REM faza na Testu višestrukog uspavljivanja i REM faza pri usnivanju na noćnoj polisomnografiji [3,10].

Hipnagogne/hipnopompne halucinacije (vizuelni ili optički perceptivni poremećaji pri uspavljivanju/buđenju) i paraliza spavanja su nespecifični simptomi narkolepsije [3,6]. Poremećaji hipersomnolencije obuhvataju sledeće poremećaje [3,8]:

- Narkolepsija, tip 1 (7A20.0)
- Narkolepsija, tip 2 (7A20.1)
- Idiopatska hipersomnija (7A21)

- Klajn-Levinov sindrom (7A22)

U grupu poremećaja hipersomnolencije spadaju hipersomnija uzrokovana medicinskim stanjem (7A23), hipersomnija uzrokovana medikamentom ili psihoaktivnom supstancom (7A24), hipersomnija povezana sa mentalnim poremećajem (7A25), sindrom nedovoljnog sna (7A26), drugi označeni poremećaji hipersomnolencije (7A2Y) i poremećaji hipersomnolencije, neoznačeni (7A2Z) [3,8].

Klasifikacija narkolepsije u MKB-11 sistemu inkorporira savremeno etiološko shvatanje narkolepsije uključujući kriterijum deficijencije hipotalamičnog neuropeptida - hipokretina (oreksina). Polisomnografski nalaz i nalaz na Testu višestrukog uspavljivanja su takođe uključeni u kriterijume čime se povećava specifičnost i objektivnost dijagnoze.

POREMEĆAJI POKRETA VEZANI ZA SPAVANJE

Sindrom nemirnih nogu (7A80) je sensorimotorni poremećaj budnog stanja koga u MKB-11 karakteriše neodoljiva potreba za pokretanjem nogu usled parestezija i neprijatnih senzacija u donjim ekstremitetima (trnjenje, grčenje, žarenje, bockanje) [10]. Intenzitet navednih simptoma se pogoršava tokom mirovanja u večerenjim časovima i tokom noći, a može se smanjiti kretanjem [3,8]. Navedeni simptomi dovode do otežanog zaspivanja i fragmentacija spavanja, dnevne pospanosti i umora [3,8].

Sindrom nemirnih nogu je u najnovijoj MKB klasifikaciji izdvojen kao posebna dijagnostička kategorija, pri čemu je opisana dužina i učestalost simptoma uz specifične dijagnostičke kriterijume [3, 11].

Periodični poremećaj pokreta ekstremiteta (7A81) su periodične epizoda repetitivnih, stereotipnih pokreta ekstremiteta tokom spavanja, povezanih sa

značajno otežanim usnivanjem ili održavanjem sna ili umorom [3,8]. Ostali poremećaji u grupi poremećaja pokreta vezanih za spavanje su bolovi u nogama vezani za spavanje (7A82), bruksizam vezan za spavanje (A83), poremećaj ritmičnog pokreta vezan za spavanje (7A84), benigni infantilni mioklonus u spavanju (7A85), propriospinalni mioklonus pri usnivanju (7A86), poremećaj pokreta vezan za spavanje uzrokovan medicinskim stanjem (7A87), poremećaj pokreta vezani za spavanje uzrokovan medikamentom ili psihoaktivnom supstancom (7A88), poremećaj ponašanja u REM spavanja (7B01.0) kodiran na drugom mestu (parasomnije), drugi označeni poremećaji pokreta vezani za spavanje (7A8Y), poremećaji pokreta vezani za spavanje, neoznačeni (7A8Z) [3,8].

POREMEĆAJI CIRKADIJALNOG RITMA

Poremećaji cirkadijalnog ritma su poremećaji ritma spavanje-budnost koji nastaju usled promena funkcionisanja cirkadijalnog sistema [12]. Prema MKB-11 u njih spadaju [3,8]:

- Odložena faza spavanja (7A61)
- Preuranjena faza spavanja (7A61)
- Poremećaj iregularnog ritma spavanje-budnost (7A62)
- Poremećaj ne-24-časovnog ritma spavanje-budnost (7A63)
- Poremećaj cirkadijalnog ritma spavanje-budnost, tip smenskog rada (7A64)
- Poremećaj cirkadijalnog ritma spavanje-budnost, tip džet lega (7A65)

U MKB 11 klasifikaciji poremećaji cirkadijalnog ritma su podeljeni na specifične, gore navedene, dijagnostičke kategorije i bez distinkcije „organski -neorganski poremećaji“, kao što je slučaj u MKB- 10 klasifikaciji [12].

POREMEĆAJI DISANJA VEZANI ZA SPAVANJE

U MKB-11, *Poremećaji disanja vezani za spavanje* uključuju *centralnu apne u spavanju (7A40)*, *opstruktivnu apne u spavanju (7A41)* i *poremećaje hipoventilacije i hipoksemije vezane za spavanje (7A42)* [3].

Promena u odnosu na MKB-10 uzima u obzir patofiziološke osnove poremećaja disanja vezane za spavanje i određuje precizne polisomnografske dijagnostičke kriterijume [13].

ZAKLJUČAK

MKB-11 klasifikacija donosi uniformnost i preciznost u procesu dijagnostike poremećaja spavanja i naglašava važnost kliničke procene poremećaja spavanja, uzimajući u obzir druga psihijatrijska i somatska stanja prilikom diferencijalne dijagnostike. U poređenju sa MKB-10, u MKB-11 klasifikaciji se isključuje distinkcija na organske i neorganske poremećaje spavanja i dijagnoze su usklađene sa važećom Internacionalnom klasifikacijom poremećaja spavanja (ICSD3). U MKB-11 dat je detaljniji opis poremećaja spavanja sa kriterijumima koji uključuju dužinu trajanja REM-a i NREM-a i inkorporirani su patofiziološki mehanizmi koji su u osnovi poremećaja kao što je slučaj kod parasomnija, narkolepsije i poremećaja disanja u spavanju.

Glavne prednosti MKB-11 odnose se na grupu *insomnija* koja je izdvojena kao poseban entitet. Za *parasomnije* su uvedeni kriterijumi za REM i NREM, za *narkolepsiju* su uvedeni precizni polisomnografski objektivni kriterijumi uz uvođenje kriterijuma nedostatka oreksina. Kod *poremećaja cirkadijalnog ritma*, uvedene su podgrupe sa specifičnim simptomima, dok je kod *poremećaja pokreta* ključno odvajanje sindroma nemirnih nogu kao posebne

kategorije. Na kraju, u *poremećajima disanja* uvedene su precizne podgrupe sa objektivnim polisomnografskim kriterijumima.

Imajući u vidu da su prepoznavanje i lečenje poremećaja spavanja od velike važnosti u očuvanju zdravlja i prevenciji morbiditeta i mortaliteta, promene u MKB-11 imaju za cilj pažljivu kliničku procenu i unapređenje tretmana poremećaja spavanja, za razliku od MKB-10 koji je neprecizan i uopšten, zbog čega su somnolozi koristili Internacionalnu klasifikaciju poremećaja spavanja (ICSD). Ova usklađenost omogućava konzistentnost na poljima dijagnostike, određivanja terapije i istraživanja.

IZJAVA O KONFLIKTU INTERESA

Autor nema nijedan potencijalni sukob interesa.

Tekst koji se odnosi na MKB 11 dijagnostičke kriterijume preuzet je i adaptiran iz knjige “Psihopatologija u okvirima MKB-11”, CEDUP 2022 i izdanja SZO MKB-11, 2022.

LITERATURA

1. Gaebel W, Stricker J, Kerst A. Changes from ICD-10 to ICD-11 and future directions in psychiatric classification. *Dialogues in Clinical Neuroscience*. 2020;22(1):7–15.
2. Kogan CS, Stein DJ, Maj M, First MB, Emmelkamp PMG, Reed GM. The Classification of Anxiety and Fear-Related Disorders in the ICD-11: Review: Anxiety and Fear-Related Disorders in ICD-11. *Depress. Anxiety* 2016; 33(12): 1141-54.
3. World Health Organization: *International Statistical Classification of Diseases*

- and Related Health Problems, 11th Revision (ICD-11). Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2022.
4. American Academy of Sleep Medicine. The International Classification of Sleep Disorders: Diagnostic and Coding Manual (ICSD-3). 3rd ed. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine; 2014.
 5. Luciano M. Proposals for ICD-11: A report for WPA membership. *World Psychiatry*. 2014;13(2):206-8.
 6. World Health Organization: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision (ICD-10), Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2008
 7. Gozi A. Highlights of ICD-11 classification of mental, behavioral, and neurodevelopmental disorders. *Indian Journal of Private Psychiatry*. 2019;13(1):11–7.
 8. Pejović Nikolić S, Savić B, Totić-Poznanović S. Poremećaji spavanja. U: Latas M, Ivković M, Janjić V, urednici. *Psihopatologija u okvirima MKB-11*. Cedup; 2022. p. 385-99.
 9. Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. *Sleep Med Rev* 2002;6:97–111.
 10. Bassetti C, Mc Nicholas W, Paunio T, Peigneux P (Eds). *Sleep Medicine Textbook*. European Sleep Research Society. 2nd ed., 2021
 11. Allen RP, Picchiatti DL Garcia-Borreguero D, et al.; International Restless Legs Syndrome Study Group *Sleep Med*. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria--history, rationale, description, and significance. 2014;15(8):860-73.

12. Meir H. Kryger & Thomas Roth & Cathy A Goldstein. Principles and Practice of Sleep Medicine - 2 Volume Set, 7th Edition.2021.
13. Randerath W, Verbraecken J, Andreas S, et al. Definition, discrimination, diagnosis and treatment of central breathing disturbances during sleep. European Respiratory Journal, 2017; 49(1):1600959.

**OVERVIEW OF SLEEP-WAKE DISORDERS WITHIN THE
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 11th EDITION
(ICD-11)**

Sanja Totić Poznanović

In the International Classification of Diseases 11 (ICD-11) has maintained the categorical approach of the International Classification of Diseases 10 (ICD-10). However, it deviates from the main division in ICD-10, into organic and non-organic sleep disorders. In ICD-10, the non-organic disorders were listed within the chapter about mental and bibehavioral disorders, while most organic disorders were mentioned in the chapter about diseases of the nervous system. In ICD-11, sleep-wake disorders gained a chapter of their own - within a new code group (07), which includes insomnia, parasomnias, hypersomnolence, sleep-related breathing disorders, circadian rhythm sleep-wake disorders and sleep-related movement disorders. Extricating sleep-wake disorders into a separate chapter enabled a more detailed and precise diagnostic approach, along with pathophysiological mechanisms at the basis of each disorder. The main feat in the making of ICD-11 was to adapt and provide a clear overview of these disorders in the context of clinical practice. In support of that, ICD-11 is coordinated with the third edition of the International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3).

Key words: sleep disorders, ICD-10, ICD-11